

СКЛЕРОЗ МАММАРНИХ АРТЕРІЙ В ЖІНОК У ПЕРИМЕНОПАУЗІ ЯК РАННІЙ МАРКЕР АТЕРОСКЛЕРОЗУ

DOI: <http://dx.doi.org/10.18370/2309-4117.2018.50.66-69>

А.В. ГУРАНДО

молодший науковий співробітник
ДУ «Інститут ядерної медицини
та променевої діагностики
НАМН України», аспірант
кафедри радіології НМАПО
ім. П.Л. Шупика, м. Київ
ORCID: 0000-0002-2708-3040

О.О. ЄФІМЕНКО

к. мед. н., старший науковий
співробітник відділення
ендокринної гінекології
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства
та гінекології ім. О.М. Лук'янової
НАМН України», м. Київ
ORCID: 0000-0003-1228-0911

І.М. РЕТУНСЬКА

к. біол. н., науковий співробітник
відділення ендокринної гінекології
ДУ «ІПАГ ім. О.М. Лук'янової
НАМН України», м. Київ
ORCID: 0000-0002-6340-5668

Контакти:

Єфіменко Ольга Олександрівна
ДУ «ІПАГ ім. О.М. Лук'янової
НАМН України», відділення
ендокринної гінекології
04050, Київ, вул. Майбороди, 8
Тел.: +38 (044) 483 80 87
email: ipag.gyn@gmail.com

ВСТУП

Згідно з даними ВООЗ, щороку в світі від серцево-судинних захворювань (ССЗ) гине понад 17 млн. людей, причому 90% смертей припадає на ускладнення від атеросклерозу та ішемічної хвороби серця (ІХС), які є основною причиною смертності в індустріально розвинених країнах [1–5, 24]. Загальновідомо, що артеріальна гіпертензія є одним із факторів ризику розвитку атеросклерозу, головним чином ІХС та уражень судин мозку. Атеросклероз – одна з хвороб цивілізації, яка безпосередньо пов'язана з радикальними змінами способу життя за останні 30–50 років і нині посідає перше місце серед основних захворювань людства [4–6]. У розвинутих країнах ІХС – провідний чинник смертності серед пацієнтів незалежно від віку, на який припадає третина від усіх смертей. При цьому слід зазначити, що в жінок після настання менопаузи цей показник вищий, ніж у чоловіків [2, 7–9].

Стосовно онкологічної захворюваності найрозповсюдженішим у жінок в перименопаузі є рак молочної залози (МЗ) [10–14]. Через це білатеральна маммографія є обов'язковим обстеженням для жінок у менопаузі з метою раннього виявлення пухлин МЗ, особливо при застосуванні менопаузальної гормональної терапії [11, 14, 15].

В останні роки при аналізі результатів маммографії фахівці звертають увагу на додаткові доброякісні кальцинати не тільки в МЗ, але й в маммарних судинах [14, 16–18]. Звапнення судин (vascular calcification) молочної залози (МЗ) або інтрамаммарний артеріосклероз – це доброякісна маммографічна знахідка, що візуалізується як паралельні доріжки лінійних кальцинатів, які асоційовані безпосередньо із судинами. Інтрамаммарний артеріосклероз – це тип артеріосклерозу Менкеберга [17, 19], що характеризується дегенерацією і склерозуванням середньої оболонки артерій, замість холестерину в судинній стінці накопичуються солі кальцію. Поширеність судинних звапнень при рутинному маммографічному скринінгу коливається, за даними різних авторів, від 8 до 20%. Зазвичай вони вказують на дегенеративні зміни, частота яких зростає з віком [17].

У нещодавньому огляді літератури [17] вчепроаналізували 25 досліджень за участю 35 542 пацієнтів, у яких вивчали взаємозв'язок між судинними звапненнями у МЗ та ІХС, ССЗ, інфарктом міокарда, захворюваннями церебральних, сонних і периферичних артерій, а також звапненнями коронарних артерій [10, 16, 20]. Більшість досліджень показали статистично значущий зв'язок між інтрамаммарним артеріосклерозом і наявністю ССЗ, ІХС та пов'язаної із ними смертності (відносний ризик (ВР) інфаркту міокарда при склерозі маммарних артерій (СМА) становить 1,8 (95% довірчий інтервал (ДІ) 1,1–2,9), ВР ІХС 1,76 (95% ДІ 1,5–2,1). Чутливість прогнозу появи серцево-судинних уражень за наявності звапнень судин у МЗ була низькою, але специфічність була високою. Інтрамаммарний артеріосклероз був прогностичним маркером інсульту, але не смертності від нього. Аналогічно він був, за результатами деяких досліджень, прогностичним маркером захворювань церебральних, каротидних і периферичних артерій [16–21].

Деякі автори досліджували вплив звапнення артерій МЗ та низької щільності кісткової тканини на розвиток атеросклерозу та виявили зв'язок між звапненням артерій МЗ і ризиком коронарного атеросклерозу [22]. При цьому низька кісткова маса виявилася недостовірним маркером наявності атеросклерозу.

Роль інтрамаммарного артеріосклерозу як сурогатного маркера коронарного та системного атеросклерозу в даний час невизначена та потребує масштабніших проспективних досліджень і більшого клінічного досвіду. Саме тому при проведенні маммографії в жінок перименопаузального віку нам здалося надзвичайно важливим звернути особливу увагу на стан маммарних судин.

Метою дослідження була оцінка частоти виявлення СМА в залежності від віку і тривалості менопаузи та дослідження впливових факторів ризику виникнення атеросклерозу в жінок із СМА порівняно з жінками без нього.

Метою дослідження була оцінка частоти виявлення СМА в залежності від віку і тривалості менопаузи та дослідження впливових факторів ризику виникнення атеросклерозу в жінок із СМА порівняно з жінками без нього.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Для обстеження морфофункціонального стану МЗ у жінок перименопаузального віку з метою раннього виявлення патології нами було виконано клінічне обстеження МЗ, що включало в себе огляд, пальпацію, білатеральну маммографію з 3D-томосинтезом на апараті Hologic Selenia Dimensions (проводилася у медичному центрі «Верум», Київ). По-

ряд із оцінкою стану МЗ проводилася оцінка маммарних артерій на предмет їх склерозу. Ступінь важкості клімактеричного синдрому (КС) визначалась за допомогою менопаузальної рейтингової шкали (menopausal rating scale, MRS), що враховує клінічні прояви клімактеричних порушень з бальною оцінкою ступеня вираженості патології, обчислювався сумарний індекс менопаузи.

Для оцінки маси тіла використовували індекс маси тіла (ІМТ), який обчислювали за формулою: $ІМТ = m/h^2$, де m – маса тіла в кілограмах, h – зріст в метрах.

Інтерпретацію даних здійснювали відповідно до рекомендацій ВООЗ.

Всі отримані цифрові дані статистично опрацьовували за використанням сучасних методів варіаційної статистики за допомогою програми Excel Microsoft Office 2015. Для абсолютних чисел застосовували критерій Ст'юдента, для відносних – метод кутового перетворення Фішера, при малих вибірках – критерій Вілкоксона для залежних і незалежних сукупностей. Кореляційний аналіз проводили шляхом розрахування коефіцієнта парної кореляції (r). Різницю між величинами вважали вірогідною при $p < 0,05$. Для виявлення зв'язку ризику розвитку патології нами були розраховані показники ВР, сильним вважали зв'язок між станами, що вивчаються, якщо відношення шансів (ВШ) перевищувало 1. Що більше ВШ перевищує 1, то сильнішим вважається взаємозв'язок цих факторів.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Під час УЗД було обстежено 584 жінки, які були розподілені на групи в залежності від вікової категорії. I група, яку склали 322 жінки віком від 40 до 45 років, була розподілена залежно від наявності чи відсутності проявів КС на 2 підгрупи: до підгрупи Ia увійшли 137 жінок із проявами КС, до підгрупи Ib – 185 жінок без проявів КС. II група, яку склали 262 жінки віком від 46 до 51 року, також була розподілена на 2 підгрупи: IIa – 171 жінка з проявами КС та IIb – 91 жінка без проявів КС. Згідно з проведеним анкетуванням за шкалою MRS сумарне значення проявів КС в жінок групи II склало $31,7 \pm 2,3$ балу, групи I – $35,6 \pm 2,1$ балу.

Поряд із маммографічною оцінкою МЗ з метою виявлення патологічних утворень також оцінювалась наявність СМА (рис. 1) як одного з найбільш ранніх маркерів атеросклерозу (табл. 1).

Рисунок 1. Пацієнтка К., 48 років, СМА

Патологія	I група (40–45 років, n = 322)		II група (46–51 рік, n = 262)	
	Із КС	Без КС	Із КС	Без КС
СМА	12 (3,7%)	6 (1,9%) ^б	22 (8,4%) ^а	10 (3,8%) ^{а,б}

^а різниця вірогідна відносно показника I групи, $p < 0,05$;
^б різниця вірогідна відносно показника наявності КС в межах груп, $p < 0,05$

У майбутньому наявність СМА може допомогти у прогнозуванні виникнення інсультів, захворювань сонних і периферичних артерій, коронарних артерій. Вважається, що кальциноз коронарних артерій поряд із високим артеріальним тиском, підвищеним рівнем атеросклеротичних фракцій холестерину в крові є серйозним фактором ризику розвитку ССЗ [4, 23, 24]. Ступінь звапнення артерій МЗ є не менш прогностичним фактором ризику розвитку захворювань ССЗ в порівнянні зі Фрамінгемською шкалою ризику (Framingham Risk Score), що часто знижує цей ризик, і порівняно з останніми рекомендаціями Американської асоціації серця (American Heart Association, АНА) та Американського коледжу кардіології (American College of Cardiology, ACC) з оцінки рівня холестерину (Cholesterol Guidelines Pooled Cohort Equation), які часто завищують ризики. Слід зазначити, що саме маммографія дозволяє провести одночасно діагностику стану МЗ і коронарних артерій.

Оцінюючи частоту виявлення СМА, було помічено достовірне збільшення частоти склерозу з віком, тобто патологія зустрічалася частіше у старших жінок – 3,7% у I групі порівняно з 8,4% у II групі ($p < 0,05$). Також було виявлено певні закономірності між частотою СМА і наявністю симптомів менопаузи. Так, серед пацієток з проявами КС (як у молодших, так і в старшій віковій категорії) частота СМА була вища, ніж у жінок без проявів КС – відповідно 3,7% проти 1,9% у жінок I групи та 8,4% проти 3,8% у жінок II групи ($p_{1-2,3-4} < 0,05$).

Також слід зазначити, що в жінок старшої вікової категорії із симптомами КС СМА зустрічався частіше, ніж у жінок молодшої вікової групи з тими ж симптомами – відповідно у 8,4% проти 3,7% ($p < 0,05$). Така закономірність може бути пов'язана з віковими змінами і тривалістю менопаузи, під час якої відбувається стрімке зниження синтезу статевих гормонів.

Для виявлення впливу менопаузальних змін на СМА жінки були розподілені на групи в залежності від тривалості менопаузального періоду (табл. 2).

Звертає на себе увагу той факт, що частота СМА збільшується після 5–7 років з моменту настання менопаузи, що свідчить про тривалу нестачу естрогенів і відповідно зниження еластичності судин. Також був виявлений кореляційний зв'язок між віком жінки і частотою виявленням СМА на маммографії ($r = 7,8$), тобто відмічено проградієнтне зростання даної патології з віком.

Групи жінок	Тривалість менопаузи, роки		
	До 5 років	5–7 років	7–10 років
I (n = 18)	1 (5,5%)	5 (27,8%) ^б	12 (66,7%) ^б
II (n = 32)	6 (18,6%) ^а	10 (31,4%) ^б	16 (50,0%) ^б

^а різниця вірогідна відносно показника I групи, $p < 0,05$;
^б різниця вірогідна відносно показника до 5 років настання менопаузи, $p < 0,05$

При детальнішому дослідженні цієї категорії пацієнок нам вдалося виявити додаткові фактори ризику розвитку СМА (табл. 3).

Слід зазначити, що важливими факторами, які впливали на розвиток СМА, були: наявність КС важкого ступеня, ІМТ вище 30 кг/м², позитивний сімейний анамнез щодо атеросклерозу, а також наявність дисгормональних захворювань МЗ. При цьому нами відмічений високий рівень дисгормональних захворювань МЗ у жінок з надмірною вагою та високим ІМТ порівняно з жінками з нормальним ІМТ. Така закономірність зазначених проявів оваріально-менструальної дисфункції в жінок із надмірною вагою може бути свідченням існування тісного взаємозв'язку між метаболічними змінами, що відбуваються на фоні високого показника ІМТ, і розвитком дисгормональних змін у жіночій репродуктивній системі в період менопаузи.

Для підтвердження взаємозв'язку СМА із ССЗ жінки були скеровані до кардіолога. Під час проведення доплерографії судин голови та шиї у 44 (88,0%) пацієнок показник комплексу інтима-медіа, що є маркером атеросклеротичного ураження судинної стінки і свідчить про розповсюдженість атеросклерозу, був у межах норми та становив 0,89 ± 0,12 мм, у 6 (12,0%) жінок цей показник перевищував норму та становив 1,29 ± 0,2 мм (p < 0,05), що було свідченням наявності атеросклеротичної бляшки. Отримані нами дані підтверджують результати світових досліджень, де йдеться про те, що для розвитку системного атеросклерозу в магістральних судинах потрібен досить тривалий час, а наявність СМА є важливим фактором для розробки профілактичних програм щодо запобігання розвитку серцево-судинної патології в даного контингенту жінок.

При перевірці ліпідного спектра крові як одного із прогностичних факторів ризику розвитку атеросклеротичного ураження судин [14, 23–25] в жінок обстежених груп відмічено підвищення рівнів загального холестерину, триглицеридів, холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЦ) і коефіцієнту атерогенності, зниження рівня холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЦ) саме в пацієнтках

зі СМА (рис. 2), що може свідчити про вищий ризик розвитку атеросклерозу в даній категорії жінок.

Вивчення показників гемостазу, які можуть свідчити про ризик розвитку тромбів, показав наступне. У жінок зі СМА порівняно з жінками без СМА виявлено зниження показників активованого часткового тромбoplastинового часу, тромбінового часу, що може свідчити про схильність до тромбоутворення, а також виявлено зниження рівня протромбінового часу, відповідального за наявність гіперкоагуляції (табл. 4). Дослідження рівня фібриногену (головний компонент кров'яного згустку при гемостазі) показало його підвищення в жінок зі СМА.

Таким чином, незважаючи на те, що запалення артерій МЗ вважається доброякісним з погляду онкологічного скринінгу, його потрібно розглядати як специфічний для жінок маркер ризику атеросклерозу коронарних артерій, тому необхідно приділити особливу увагу жінкам, у маммографічних знімках яких виявлений СМА, що може бути прогностичним фактором розвитку атеросклерозу.

ВИСНОВКИ

1. Проведення маммографічного дослідження в жінок перименопаузального віку дозволяє не тільки вчасно діагностувати ранні доклінічні форми раку МЗ, а й одночасно

Таблиця 3. Фактори ризику виникнення СМА

Фактори ризику	Групи жінок		ВР (95% ДІ)
	Зі СМА (n = 50)	Без СМА (n = 534)	
Середній вік настання менопаузи, роки	42,8 ± 6,7	48,3 ± 8,1	5,2 (2,6–10,2)
Ступінь вираженості КС, бали	28,4 ± 5,9	15,6 ± 7,0	4,7 (2,3–9,8)
ІМТ, кг/м ²	33,5 ± 6,7	25,1 ± 5,6	6,6 (3,18–13,5)
Позитивний сімейний анамнез, абс. ч. (%)	23 (46,0)	112 (20,9)*	2,9 (1,6–52,2)
Наявність дисгормональних захворювань МЗ, абс. ч. (%)	48 (96,0)	345 (64,6)*	10,6 (2,9–31,4)

* різниця вірогідна відносно жінок зі СМА, p < 0,05

Рисунки 2. Показники ліпідного спектра в обстежених жінок, ммоль/л

Таблиця 4. Показники згортання крові в досліджуваних жінок

Патологія	I (40–45 років, n = 322)		II (46–51 рік, n = 262)	
	Зі СМА	Без СМА	Зі СМА	Без СМА
Активований частковий тромбoplastиновий час, с (норма – 35–45)	29,6 ± 0,77	39,58 ± 1,13	28,43 ± 1,12	38,61 ± 1,13
Протромбіновий час, с (норма – 15–20)	14,1 ± 0,1,3	17,7 ± 1,02	14,2 ± 0,98	17,1 ± 1,01
Міжнародне нормалізоване відношення (норма – 0,8–1,15)	1,01 ± 1,2	0,99 ± 0,98	0,98 ± 0,93	0,87 ± 1,01
Тромбіновий час, с (норма – 10–20)	9,68 ± 0,11	13,82 ± 0,17	9,04 ± 0,26	14,01 ± 0,27
Фібриноген, г/л (норма – 2,75–3,65)	4,89 ± 0,91	3,01 ± 1,4	4,91 ± 1,23	2,86 ± 1,1

оцінити наявність СМА як одного з найбільш ранніх маркерів атеросклерозу.

2. Факторами ризику СМА як раннього маркера атеросклерозу є тривалість менопаузи, ступінь тяжкості КС, наявність супутньої патології МЗ, надлишкова маса тіла і позитивний сімейний анамнез.

3. Виявлення СМА при проведенні маммографії є важливою додатковою перевагою обстеження жінок і

потребує обов'язкового кардіологічного супроводу та впровадження профілактичних заходів щодо виникнення ССЗ.

4. Отримані нами дані підтверджують важливість міждисциплінарного підходу і переваги застосування сучасних методів діагностики і профілактики захворювань в періоді перименопаузи з метою поліпшення якості та тривалості життя сучасної жінки.

ЛІТЕРАТУРА/REFERENCES

1. Matthews, K.A., Crawford, S.L., Chae, C.J., et al. "Are changes in cardiovascular disease risk factors in midlife women due to chronological aging or to the menopausal transition?" *J Am Coll Cardiol* 54 (2009): 2366–73.
2. Татарчук, Т.Ф. Менопауза: новий погляд на стару проблему / Т.Ф. Татарчук, О.А. Єфіменко, А.О. Ісмамова // Репродуктивна ендокринологія. — 2013. — № 1 (9). — С. 7–12.
3. Татарчук, Т.Ф., Yefimenko, O.A., Islamova, A.O. "Menopause: A New Look at an Old Problem." *Reproductive Endocrinology* 1.9 (2013): 7–12.
4. Мітченко, О.І. Порушення ліпідного обміну та сурогатні маркери атеросклерозу у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі фізіологічної та постхірургічної менопаузи / О.І. Мітченко, В.Ю. Романов, Г.Я. Люшина // Український кардіологічний журнал. — 2015. — № 5. — С. 79–84.
5. Mitchenko, O.I., Romanov, V.Y., Ilyushina, G.Y. "Disorders of lipid metabolism and surrogate markers of atherosclerosis in patients with hypertension on the background of physiological and post-surgical menopause." *Ukrainian Cardiology Journal* 5 (2015): 79–84.
6. Birhaeuse, M., Genazzani, A.R., eds. Pre-menopause, Menopause and Beyond. Volume 5: Frontiers in Gynecological Endocrinology. Springer (2018): 327 p.
7. Де Вільєрс, Т. Національний консенсус щодо ведення пацієнок у клімактерії / Т. Де Вільєрс, Т.Ф. Татарчук та ін. // Репродуктивна ендокринологія. — 2016. — № 1 (27). — С. 8–25.
8. De Villiers, T., Tatarchuk, T.F., et al. "National consensus on the management of patients in menopause." *Reproductive endocrinology* 1.27 (2016): 8–25.
9. Камінський, В.В. Збереження якості життя та соціальної активності жінок в пострепродуктивному періоді. Резолюція експертної ради щодо впровадження соціально-інформаційного проекту / В.В. Камінський, Ю.Г. Антіпкін, Т.Ф. Татарчук // Репродуктивна ендокринологія. — 2016. — № 1 (27). — С. 9–12.

10. Kaminskyi, V.V., Antypkin, Y.G., Tatarchuk, T.F. "Saving the quality of life and social activity of women in the postproductive period. Resolution of the Expert Council on the implementation of the social information project." *Reproductive endocrinology* 1.27 (2016): 9–12.
11. El Khoudary, S.R., Wang, L., Brooks, M.M., et al. "Increase HDL-C level over the menopausal transition is associated with greater atherosclerotic progression." *J Clin Lipidol* 10 (2016): 962–9.
12. El Khoudary, S.R., Hutchins, P.M., Matthews, K.A., et al. "Cholesterol efflux capacity and subclasses of HDL particles in healthy women transitioning through menopause." *J Clin Endocrinol Metab* 101 (2016): 3419–28.
13. Matthews, K.A., El Khoudary, S.R., Brooks, M.M., et al. "Lipid changes around the final menstrual period predict carotid subclinical disease in postmenopausal women." *Stroke* 48 (2017): 70–6.
14. Kataoka, M., Warren, R., Luben, R., et al. "How predictive is breast arterial calcification of cardiovascular disease and risk factors when found at screening mammography?" *AJR Am J Roentgenol* 187 (2006): 73–80.
15. Татарчук, Т.Ф. К вопросу о профилактике патологии молочных желез / Т.Ф. Татарчук, О.А. Єфіменко // Репродуктивна ендокринологія. — 2012. — № 6 (8). — С. 10–16.
16. Tatarchuk, T.F., Yefimenko, O.O. "On the Prevention of Breast Pathology." *Reproductive Endocrinology* 6.8 (2012): 10–6.
17. Perkins, M.S., Louw-du Toit, R., Africander, D. "Hormone therapy and breast cancer: emerging steroid receptor mechanisms." *Journal of Molecular Endocrinology* 61.4 (2018). DOI: 10.1530/JME-18-0094
18. Xie, D., Dahl-Smith, J., Du Bose, J., et al. "Counseling patients about hormone therapy and alternatives for menopausal symptoms." *Osteoporosis International* (2014): 615–21.
19. Abi Rafeh, N., Castellanos, M.R., Khoueiry, G., et al. "Association between coronary artery disease diagnosed by coronary angiography and breast arterial calcifications on mammography: meta-analysis of the data." *J Womens Health (Larchmt)* 21 (2012): 1053–8.
20. Єфіменко, О.О. Репродуктивні, клінічні та біологічні маркери перименопаузи / О.О. Єфіменко, І.М. Ретунська, О.С. Зеленько // Репродуктивна ендокринологія. — 2018. — № 6 (44). — С. 24–30.

21. Yefimenko, O.O., Retuniska, I.M., Zelenko, O.S. "Reproductive, clinical and biological markers of perimenopause." *Reproductive endocrinology* 6.44 (2018): 24–30.
22. Rotter, M.A., Schnatz, P.F., Currier, A.A. Jr., et al. "Breast arterial calcifications (BACs) found on screening mammography and their association with cardiovascular disease." *Menopause* 15 (2008): 276–81.
23. Shah, N., Chainani, V., Delafontaine, P., et al. "Mammographically Detectable Breast Arterial Calcification and Atherosclerosis." *Cardiol Rev* 22.2 (2014): 69–78.
24. Ahn, K.J., Kim, Y.J., Cho, H.J., et al. "Correlation between breast arterial calcification detected on mammography and cerebral artery disease." *Arch Gynecol Obstet* 284 (2011): 957–64.
25. Micheletti, R.G., Fishbein, G.A., Currier, J.S., et al. "Mönckeberg sclerosis revisited: a clarification of the histologic definition of Mönckeberg sclerosis." *Arch Pathol Lab Med* 132 (2008): 43–7.
26. Ferreira, J.A., Pompei, L.M., Fernandes, C.E., et al. "Breast arterial calcification is a predictive factor of cardiovascular disease in Brazilian postmenopausal women." *Climacteric* 12 (2009): 439–44.
27. Schnatz, P.F., Marakovits, K.A., O'Sullivan, D.M. "The association of breast arterial calcification and coronary heart disease." *Obstet Gynecol* 117 2 Pt 1 (2011): 233–41.
28. Yeonjee E. Yoon, Kyoung Min Kim, Jong Soo Han, et al. "Prediction of Subclinical Coronary Artery Disease With Breast Arterial Calcification and Low Bone Mass in Asymptomatic Women Registry for the Women Health Cohort for the BBC Study." *JACC: Cardiovascular Imaging* 12.7.1 (2019).
29. Benjamin, E.J., Muntner, P., Alonso, A., et al. "American Heart Association Council on Epidemiology and Prevention Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Heart Disease and Stroke Statistics—2019 update: a report from the American Heart Association." *Circulation* 139 (2019): e56–e66.
30. De Villiers, T.J., Pines, A., Panay, N., et al. "Updated 2013 International Menopause Society recommendations on menopausal hormone therapy and preventive strategies for midlife health." *Climacteric* 16.3 (2013): 316–37.

СКЛЕРОЗ МАММАРНИХ АРТЕРІЙ В ЖІНОК У ПЕРИМНОПАУЗИ ЯК РАННІЙ МАРКЕР АТЕРОСКЛЕРОЗУ

А.В. Гурандо, молодший науковий співробітник ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України», аспірант кафедри радіології НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ
О.А. Єфіменко, к. мед. н., старший науковий співробітник відділення ендокринної гінекології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології ім. О.М. Лук'янової НАМН України», м. Київ
І.М. Ретунська, к. біол. н., науковий співробітник відділення ендокринної гінекології ДУ «ІПАГ ім. Е.М. Лук'янової НАМН України», м. Київ

Мета дослідження. Оцінка частоти виявлення склерозу маммарних артерій (СМА) в залежності від віку і тривалості менопаузи шляхом проведення маммографії в досліджуваних жінок перименопаузального віку.

Матеріали та методи. Для обстеження морфологічного стану молочних залоз з метою раннього виявлення патології виконано клінічне обстеження молочних залоз досліджуваних жінок, що включало в себе огляд, пальпацію, білатеральну маммографію. Одночасно з оцінюванням стану молочної залози проводилася оцінка маммарних артерій на предмет їх склерозу. Ступінь важкості клімактеричного синдрому оцінювалися за допомогою менопаузального рейтингової шкали. За допомогою УЗД було обстежено 584 жінки, яких було розподілено на групи: I група – жінки віком 40–45 років та II група – жінки віком 46–51 рік.

Результати дослідження. Оцінюючи частоту виявлення СМА, було помічено, що патологія зустрічалася частіше у жінок старшого віку – у 3,7% в I групі порівняно з 8,4% у II групі ($p < 0,05$). Також виявлено певні закономірності між частотою СМА і наявністю симптомів менопаузи. Так, у жінок обох груп із проявами клімактеричного синдрому частота СМА була більшою, ніж у жінок без проявів клімактеричного синдрому. Під час дослідження визначено додаткові фактори ризику розвитку СМА як раннього маркера атеросклерозу, серед яких – тривалість менопаузи, ступінь тяжкості клімактеричного синдрому, наявність супутньої патології молочних залоз, надлишкова маса тіла і позитивний сімейний анамнез щодо атеросклерозу.

Висновки. Виявлення СМА при проведенні маммографії є важливою додатковою перевагою обстеження жінок і потребує обов'язкового кардіологічного супроводу та впровадження профілактичних заходів щодо виникнення серцево-судинної патології.

Отримані дані підтверджують важливість міждисциплінарного підходу і переваги застосування сучасних методів діагностики і профілактики захворювань в періоді перименопаузи з метою поліпшення якості та тривалості життя сучасної жінки.

Ключові слова: склероз маммарних артерій, атеросклероз, молочна залоза, клімактеричний синдром, маммографія.

СКЛЕРОЗ МАММАРНИХ АРТЕРІЙ У ЖІНЦІН В ПЕРИМНОПАУЗЕ КАК РАННИЙ МАРКЕР АТЕРОСКЛЕРОЗА

А.В. Гурандо, младший научный сотрудник ДУ «Институт ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины», аспирант кафедры радиологии НМАПО им. П.Л. Шупика, г. Киев
О.А. Єфіменко, к. мед. н., старший научный сотрудник отделения эндокринной гинекологии ДУ «ИПАГ им. Е.М. Лукьяновой НАМН Украины», г. Киев
И.М. Ретунская, к. биол. н., научный сотрудник отделения эндокринной гинекологии ДУ «ИПАГ им. Е.М. Лукьяновой НАМН Украины», г. Киев

Цель исследования. Оценка частоты выявления склероза маммарных артерий (СМА) в зависимости от возраста и продолжительности менопаузы путем проведения маммографии у исследуемых женщин перименопаузального возраста.

Материалы и методы. Для обследования морфофункционального состояния молочной железы с целью раннего выявления патологии выполнено клиническое обследование молочных желез участниц исследования, включавшее в себя осмотр, пальпацию, билатеральную маммографию. Вместе с оценкой состояния молочной железы проводилась оценка маммарных артерий на предмет их склероза. Степень тяжести климактерического синдрома оценивалась с помощью менопаузальной рейтинговой шкалы. С помощью УЗИ было обследовано 584 женщины, которые были распределены на группы: I группа – женщины в возрасте 40–45 лет и II группа – женщины в возрасте 46–51 год.

Результаты исследования. Оценивая частоту выявления СМА, было замечено, что патология встречалась чаще у более старших женщин – 3,7% в I группе по сравнению с 8,4% во II группе ($p < 0,05$). Также выявлены определенные закономерности между частотой СМА и наличием симптомов менопаузы. Так, у женщин обеих групп с проявлениями климактерического синдрома частота СМА была выше, чем у женщин без проявлений климактерического синдрома.

В ходе исследования определены дополнительные факторы риска развития СМА как раннего маркера атеросклероза, среди которых – продолжительность менопаузы, степень тяжести климактерического синдрома, наличие сопутствующей патологии молочных желез, избыточная масса тела и положительный семейный анамнез атеросклероза.

Выводы. Выявление СМА при проведении маммографии является важным дополнительным преимуществом обследования женщин и требует обязательного кардиологического сопровождения и внедрения профилактических мер в отношении сердечно-сосудистой патологии. Полученные данные подтверждают важность междисциплинарного подхода и преимущества применения современных методов диагностики и профилактики заболеваний в периоде перименопаузы с целью улучшения качества и продолжительности жизни современной женщины.

Ключевые слова: склероз маммарных артерий, атеросклероз, молочная железа, климактерический синдром, маммография.

SCLEROSIS OF THE MAMMARY ARTERIES IN PERIMENOPAUSAL WOMEN AS AN EARLY MARKER OF ATHEROSCLEROSIS

A.V. Gurando, junior researcher at the SI «Institute of Nuclear Medicine and Diagnostic Radiology of the NAMS of Ukraine», postgraduate student of the Radiology Department, P.L. Shupik National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv
O.A. Yefimenko, PhD, senior researcher at the Endocrine Gynecology Department, SI "O.M. Lukyanova Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of the NAMS of Ukraine", Kyiv
I.M. Retuniska, PhD, researcher at the Endocrine Gynecology Department, SI "O.M. Lukyanova Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of the NAMS of Ukraine", Kyiv

Purpose of the study. To assess the sclerosis of mammary arteries (SMA) frequency depending on the age and duration of menopause by conducting mammography in the studied women of perimenopausal age.

Materials and methods. To examine the morphological and functional state of the mammary gland was performed a clinical examination of the mammary glands which included examination, palpation, and bilateral mammography. Together with the assessment of the state of the mammary gland, mammary arteries were evaluated for their sclerosis. The severity of menopausal syndrome was assessed using the Menopausal Rating Scale. 584 women were examined with ultrasound and divided into groups: Group I – women 40–45 years aged and Group II – women 46–51 years aged.

Results of the study. SMA was more common in older women – 3.7% in Group I compared with 8.4% in Group II ($p < 0.05$). Certain patterns have also been identified between the SMA incidence and the menopausal symptoms presence. Incidence of SMA was greater in both younger and older women with manifestations of menopausal syndrome than in women without manifestations of menopausal syndrome.

The study identified additional risk factors for the SMA development as an early marker of atherosclerosis, among which is duration of menopause, severity of menopausal syndrome, presence of concomitant breast pathology, overweight and a positive family history of atherosclerosis.

Conclusions. SMA identification during mammography is an important additional advantage of examining women and requires mandatory cardiac support and the introduction of prophylactic agents for cardiovascular pathology. Authors' data confirm the importance of an interdisciplinary approach and the benefits of using modern methods for diagnosing and preventing diseases during the perimenopausal period in order to improve the quality and longevity of women.

Keywords: sclerosis of mammary arteries, atherosclerosis, mammary gland, menopausal syndrome, mammography.